

Eines per l'avaluació del diari d'aprenentatge individual i del treball en equip

Introducció

En aquest article proporcionem una sèrie de documents amb la finalitat de donar les eines per fer un diari d'aprenentatge i avaluar, tant el diari com el treball fet. També es donen documents per fer el diari en el cas que es treballi en equip i la seva avaluació, tant del diari com del treball fet. Per tant, s'inclouen diversos documents que contenen instruccions pels alumnes i fulls de càlcul per a l'avaluació del professorat. L'avaluació no comporta la utilització de totes les eines que presentem, ja que només farem servir les que ens interessin.

Aquests documents només són una proposta que podrem utilitzar, modificar o fer-los servir com a guia.

Diaris d'aprenentatge

Un diari d'aprenentatge és un objecte on l'alumnat **enregistra periòdicament les seves experiències en el procés d'aprenentatge**. Tot i que el més habitual és que sigui alguna mena de document amb text, no hi ha cap inconvenient en què estigui format per àudio (podcast) o vídeo, sempre que es respecti el marc temporal en la seva construcció.

En un diari d'aquest tipus, l'alumnat expressa les dificultats que té, allò que més o menys li agrada, els problemes que pot tenir amb els companys, etc. La diferència entre els dos tipus de diaris que proposem, l'individual per al treball en solitari i el de l'equip pel treball amb els companys, és el tipus de reflexió que se'ls proposa. Tot i que no es dona una estructura fixa sinó més aviat una sèrie d'idees per reflexionar i a on agafaran les que prefereixin en cada moment.

Individual

Aquest diari és per fer a la classe quan no es treballa cooperativament o en equips. El seu objectiu és que l'alumnat sigui conscient de com porta la matèria i si li cal prendre cap mena d'acció per evitar endarrerir-se.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari individual

- Què hem fet avui?
- Aspectes en què tinc més dificultats.
- Quins dubtes tinc i què puc fer per resoldre'ls.
- Aspectes que més/menys m'han agradat.
- He ajudat als companys o m'han ajudat ells.
- Porto el meu treball al dia?
- ...

Tenim la descripció completa en l'arxiu de text amb format ODT: «[Instruccions per al diari d'aprenentatge individual.odt](#)».

Treball en equip

El treball amb companys requereix altres competències i habilitats que quedaran reflectides en aquest document d'avaluació del treball en equip. A la següent taula tenim les propostes per aquest diari.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari de treball en equip¹

- He contribuït al progrés del grup?
- He estat responsable amb les tasques que per acord ens assignem?
- He acabat les tasques que tenia assignades?
- Hem arribat a temps segons les pautes donades pel professor/a?
- En aquest grup per a mi ha estat difícil...
- Com puc fer perquè la tasca del meu equip sigui més eficient?
- Què és el que hem fet especialment bé com a equip de feina?
- Què és el que he de millorar?
- ...

Podrem trobar les instruccions pels alumnes al document de text en format ODT: «[Instruccions per al diari d'aprenentatge d'un treball en grup.odt](#)».

Avaluació

Els diaris d'aprenentatge dels alumnes es presenten com una eina molt valuosa per fer una avaluació formadora i formativa.

Avaluació formadora

Escrivint el que l'alumne fa diàriament li fa prendre consciència de per què ho fa i quines mancances i fortaleses té. La reflexió periòdica, que pot ser diària, setmanal o amb una altra periodicitat, sobre allò que està fent en aquell moment, ajuda a la seva autoregulació. Per tant, **aquesta avaluació és el mateix diari**.

Avaluació formativa

No només l'alumnat pot prendre decisions sobre el seu aprenentatge basant-se en la reflexió sobre la seva marxa docent, sinó també el professorat. Amb l'anàlisi d'aquests diaris té una informació molt més propera i actualitzada dels seus alumnes que li permetrà prendre decisions amb un coneixement de causa molt superior sobre les necessitats que té el seu alumnat.

Per fer aquest tipus d'avaluació proposem una rúbrica d'un sol punt per avaluar el seu diari, on es pot redactar el procés de l'alumne amb una doble finalitat. En primer lloc, perquè el professorat conegui millor l'alumnat per prendre les decisions que calguin. En segon lloc, per retornar-li

¹Modificat de: [Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje](#). CEDEC

amb les anotacions del professor i que pugui millorar en el seu aprenentatge. La rúbrica la trobarem a l'arxiu de full de càlcul en format ODS: «[Rúbrica d'un sol punt Diari d'aprenentatge.ods](#)».

	Aspectes que cal millorar	Objectiu	Aspectes destacats
Esforç i regularitat		Hi ha una reflexió per a cada dia de treball. Accepta les recomanacions del professorat respecte als diaris	
Metacognició		Les reflexions són valuoses i objectives. Es compren el que l'alumne vol expressar i les idees són bones. S'inclouen reflexions sobre la millora del treball.	
Extensió		No és només un tràmit i s'intenta fer amb serietat i rigor	
Format		Està ben organitzat i és estèticament agradable. El format és consistent en tot el diari. Si ha utilitzat mitjans audiovisuals, aquests són correctes i es pot veure, sentir i entendre amb normalitat.	
Expressió		El llenguatge emprat és apropiat per un diari d'aquestes característiques.	
Altres aspectes que volem destacar:			

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de la rúbrica d'un sol punt. «[Rúbrica d'un sol punt Diari d'aprenentatge.ods](#)»

A més d'aquesta rúbrica hem afegit una escala de valoració amb els mateixos criteris, però on donarem una puntuació en lloc de redactar les observacions. Aquest sistema és més ràpid i senzill, però aporta menys informació que la rúbrica d'un sol punt. L'escala la trobarem a l'arxiu de full de càlcul en format ODS: «[Escala de valoració del diari d'aprenentatge.ods](#)».

Nom de l'alumne:	
Escala de valoració del diari d'aprenentatge	
Criteris	Puntuació atorgada
ESFORÇ I REGULARITAT: hi ha una reflexió per a cada dia de treball. Accepta les recomanacions del professorat respecte als diaris	
METACOGNICIÓ: Les reflexions són valuoses i objectives. Es compren el que l'alumne vol expressar i les idees són bones. S'inclouen reflexions sobre la millora del treball.	
EXTENSIÓ: no és només un tràmit i s'intenta fer amb serietat i rigor	
FORMAT: Està ben organitzat i és estèticament agradable. El format és consistent en tot el diari. Si ha utilitzat mitjans audiovisuals, aquests són correctes i es pot veure, sentir i entendre amb normalitat.	
EXPRESSIÓ: El llenguatge emprat és apropiat per un diari d'aquestes característiques.	
0	
<i>Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l'escala de valoració. Arxiu: «Escala de valoració del diari d'aprenentatge.ods»</i>	

Avaluació sumativa

En finalitzar el procés (tot i que també es pot fer durant el procés) fem una avaluació sumativa i acreditativa on es reflecteixin els avenços dels alumnes, tant des del punt de vista individual com del funcionament dels equips. Disposem d'un parell d'escala d'avaluació un pels equips i altre pels alumnes en format de full de càlcul ODS. Cada escala té també una versió per importar des de les rúbriques de Google Classroom.

Escala de valoració del treball individual		Pes en %	Completament: 4, Força: 3, No gaire: 2, Gens: 1
Informació del treball	La informació del treball és adequada, tant quantitativament com qualitativament (notes dels exercicis, si hi ha).	60%	
Lista de valoració dels deures	El format de lliurament és el que s'ha demanat, la simbologia està ben utilitzada, la presentació, ortografia i gramàtica són correctes	30%	
Fonts del treball	Se citen correctament les fonts del treball així com la procedència de les imatges	6%	
Temporalització	El treball ha estat lliurat dins del termini acordat	4%	

0%

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l'escala d'avaluació individual.
Arxiu: «[Escala de valoració del treball individual.ods](#)»

Escala de valoració del treball en grup		Pes en %	Completament: 4, Força:3, No gaire: 2, Gens: 1
Participació i col·laboració	Tots els membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i han col·laborat ajudant als altres.	25	
Distribució de les tasques	Les tasques s'han repartit de manera equitativa entre tots els membres de l'equip.	25	
Integració entre els membres de l'equip	Durant la realització de totes les tasques, els membres de l'equip han expressat lliurement les seves opinions i punts de vista, han escoltat les opinions dels altres i han estat capaces d'arribar a un consens.	25	
Assumpció de funcions i responsabilitats	Tots els membres de l'equip han exercit molt bé les seves funcions i han complert a la perfecció les seves responsabilitats.	25	

0%

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l'escala de valoració del grup. Arxiu: «[Escala de valoració del treball en grup.ods](#)»

Arxius

Els arxius que acompanyen aquest treball són els indicats a continuació. Tots poden obtenir-se a partir del seu DOI la qual cosa ens assegura disposar sempre de l'última versió:

- Documents de text per als diaris d'aprenentatge adreçats a l'alumnat:
 - «**Instruccions per al diari d'aprenentatge d'un treball en grup.odt**»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973698>
 - «**Instruccions per al diari d'aprenentatge individual.odt**»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973733>
- Avaluació durant el procés adreçats al professorat, fulls de càlcul:
 - «**Escala de valoració del diari d'aprenentatge.ods**» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio_del_diari_daprenentatge_(versio_Classroom).ods»)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973766> .
 - «**Rúbrica d'un sol punt_ Diari d'aprenentatge.ods**»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6974129>
- Avaluació sumativa en finalitzar el procés formatiu per al professor en format de full de càlcul
 - «Escala_de_valoracio_del_treball_individual.ods**Escala de valoració del treball individual.ods**» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio_del_treball_individual_(versio_classroom).ods»)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405> .
 - «**Escala de valoració del treball en grup.ods**» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio__treball_en_equip_(per_importar_al_classroom).ods»)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808> .

Nota sobre les versions per a Google Classroom

Les rúbriques que tenen versió per a Classroom són per importar la rúbrica des d'una tasca. S'ha de pujar l'arxiu ODS al Drive i obrir-lo perquè Google li canviï el format al seu propi. Una vegada fet això, ja es pot anar a la tasca del Classroom i importar la rúbrica. En l'ajuda de Google disposem de la forma d'importar rúbriques: [Importar guías de evaluación compartidas](#).

Fonts

- [Avaluar per aprendre](#)
- [Oportunitats del nou currículum](#).
- [Rúbriques d'un sol punt: i ara com qualifico?](#)
- [Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje](#). CEDEC

Tots els documents anomenats aquí, incloent-hi aquest mateix, estan sota una llicència [CC BY-SA](#).

Juan José de Haro [0000-0002-8064-5583](https://orcid.org/0000-0002-8064-5583)

DOI: [10.5281/zenodo.6965728](https://doi.org/10.5281/zenodo.6965728)